

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ЭНЕРГОТРАТЫ, АЭРОБНЫЕ И АНАЭРОБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЖЕНЩИН

Э.Сулаймонов.

Ферганский политехнический институт

Ст. преподаватель кафедры социальных наук и спорта

Аннотация. Женщины имеют более низкий уровень основного обмена и экономичное потоотделение, что способствует их высокой выживаемости в экстремальных условиях. Рабочие энергозатраты женщин выше, чем у мужчин, из-за особенностей строения тела. Аэробные возможности женщин ниже, что приводит к быстрому переходу на анаэробную энергопродукцию при интенсивных нагрузках. Женщины лучше утилизируют жиры, что влияет на экономию кислорода и выполнение работы.

Ключевые слова: основной обмен, энергозатраты, аэробные возможности, анаэробные процессы, терморегуляция, утилизация жиров

ENERGY EXPENDITURE, AEROBIC AND ANAEROBIC CAPABILITIES OF WOMEN

E. Sulaimonov

Fergana Polytechnic Institute

Senior Lecturer at the Department of Social Sciences and Sports

Abstract. Women have a lower basal metabolic rate and sweat economically, which contributes to their high survival rate in extreme conditions. The working energy consumption of women is higher than that of men due to the structural features of the body. The aerobic capacity of women is lower, which leads to a rapid transition to anaerobic energy production during intense exercise. Women utilize fats better, which affects oxygen savings and work performance.

Key words: basal metabolism, energy consumption, aerobic capacity, anaerobic processes, thermoregulation, fat utilization

Для женщин характерен более низкий, чем у мужчин, уровень основного обмена (примерно на 7%). Экономичность основного обмена определяет более высокую выживаемость женщин в определенных условиях (например, при голодании).

Рабочие энерготраты зависят от характера нагрузки. При сходстве биомеханических условий движений (работа на велоэргометре или на тредбане) и расчете энерготрат на 1 кг массы тела потребление кислорода при повышении мощности работы у женщин нарастает в той же мере, что и у мужчин. Однако, в условиях естественных локомоций энерготраты женщин в расчете на 1 кг массы превышают показатели мужчин: при ходьбе — на 6-7%, при беге — на 10 %. При этом и общие энерготраты у женщин значительно больше. Это связано с различиями в строении тела и, соответственно, смене экономичной техникой выполнения спортивных упражнений (при локомоции у женщин короче и чаще шаги, больше колебания тела).

В среднем, ежедневное потребление энергии у высококвалифицированных спортсменов составляет 3500 ккал, у спортсменок 2800 ккал. Для женщин характерна более совершенная терморегуляция. У них наиболее равномерно расположены на поверхности тела потовые железы, кожа богаче капиллярами и эффективнее отдает тепло при работе. В связи с этим потоотделение у женщин более экономно. Свойство поддерживать постоянную температуру тела при изменениях температуры внешней среды нарастает вплоть до пожилого возраста. Способность женщин выполнять работу за счет анаэробных источников энергии (анаэробные возможности) ниже мужской, так как в их организме меньше общее количество аденозинтрифосфорной кислоты, креатинфосфата и углеводов. Причем у женщин меньше как мощность анаэробных процессов (измеряемая с помощью эргометрического теста Маргария), так и их емкость (по показателям максимальной концентрации молочной кислоты и максимальному кислородному долгу). При максимально быстром беге вверх по лестнице мощность анаэробной работы у женщин оказалась примерно на 20% ниже мужской (соответственно, 130

кгм • с⁻¹ и 160 кгм • с⁻¹). Максимальная величина кислородного долга также сравнительно ниже. У фигуристов-одиночников, например, величины кислородного долга у мужчин не превышают 10 л, а у женщин — 5 л. В процессе индивидуального развития анаэробные возможности развиваются у девочек позже, чем аэробные, и снижаются в зрелом возрасте раньше (уже с 35-40-летнего возраста). Аэробные возможности женщин, оцениваемые по показателю максимального потребления кислорода, в среднем меньше на 25-30%, чем у мужчин. У высококвалифицированных спортсменок МПК в среднем достигает 3,5-4,5 л • мин⁻¹ (60-70 мл • кг⁻¹ • мин⁻¹). Ограниченные аэробные возможности приводят при повышении мощности работы к более быстрому переходу женского организма на анаэробную энергопродукцию, что свидетельствует о более низком пороге анаэробного обмена. До 10-12 лет величины МПК у мальчиков и девочек почти не различаются. Особенно быстрый рост абсолютной величины МПК у девочек наблюдается в 9-14 лет, дальнейшее нарастание может происходить лишь при систематической тренировке. Относительная величина МПК растет в меньшей степени, а после 14-16 лет может снижаться. Особенностью работы женщин в аэробных условиях является их более высокая по сравнению с мужчинами способность утилизировать жиры. Запасы жира в женском организме значительнее. Общее количество жировой ткани у них в среднем около 30% (а у мужчин — около 20%) массы тела, больше и абсолютное количество жира. По мере расходования запасов углеводов во время работы спортсменки легче переходят на утилизацию жировых источников энергии, чем спортсмены. Однако, это означает менее экономное расходование кислорода и лимитирует выполнение работы, связанной с дефицитом кислорода.

Литература

1. Атамухамедова, М., Абдугаппаров, А., Михеева, А., & Ёрматов, Г. (2019). Влияние умственной деятельности у учащихся на газообмен в различных экологических условиях. Символ науки, (3), 81-82.
2. Rakhimzhanovna, A. M., Adkhamzhanovich, A. A., & Avazkhanovich, E. A. (2021). Physical performance indicators in young swimmers. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2(11), 59-62.
3. Atamukhamedova, M. R., Yormatov, G. S., & Erkaev, E. A. (2019). Relations between basic exchange and sprint. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(10), 304-308.
4. Атамухамедова, М. Р., & Эргашев, А. А. (2021). Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений. Интернаука, (37-1), 19-21.
5. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises. MR Atamukhamedova, AY Eminov, OM Boratov CHANGES 10, 10-2019
6. Питание при железодефицитной анемии. АЯ Атамухамедова, Масъуда Рахимжановна, Саидова Новая наука: история становления, состояние, перспективы развития, 267-268
7. Атамухамедова, М. Р., & Аминжанов, А. А. (2021). Показатели физической работоспособности у молодых пловцов. Интернаука, (37-1), 9-10.
8. Функциональные сдвиги в организме детей в неблагоприятных условиях окружающей среды. МР Атамухамедова, АЯ Саидова Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки, 136-138
9. Экологические особенности энергетического метаболизма у детей в связи с антропогенными изменениями во внешней среде. МР Атамухамедова, АА Аминжанов, СИ Исраилжанов Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки 134
10. Уровень вентиляции и произвольное апноэ дыхания. М Атамухамедова, О Кузиев, С Исроилжонов. Наука в современном обществе: закономерности и тенденции, 265
11. Основные правила питания при занятиях спортом. МР Атамухамедова, АЯ Саидова. Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы ...
12. Адаптивные изменения систем внешнего дыхания детей и подростков при мышечной деятельности. МР Атамухамедова. Universum: медицина и фармакология, 16-18
13. Анализ сырья и методы приготовления сложных удобрений. МР Атамухамедова Интернаука, 5-7
14. Влияние возрастных особенностей организма на обмен веществ. М Атамухамедова, А Саидова. Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA), 287-292

15. Physiological indicators of the body of adolescents engaged in swimming. MR Atamukhamedova, EA Erkaev Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (11), 362-367
19. Methods of distance learning of biology course in higher educational institutions. MR Atamukhamedova, EA Erkaev. Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (10), 354-358
20. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 275-279.
21. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 275-279.
22. Raximjanovna, A. M. S. (2022). Jismoniy Mashqlar Ta'sirida Kardiorespirator Ko'rsatkichlarning OZgarishi. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 266-268.
23. Масъуда Атамухамедова. Возрастные особенности изменения деятельности кардиореспираторной системы. Research and implementation. 2024/3/15. 70-75

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.